

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS DEL ENVENENAMIENTO ESCORPIÓNICO

BASIC PATHOPHYSIOLOGICAL AND THERAPEUTIC ASPECTS OF SCORPION ENVENOMING

MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ*

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias de la Salud, Sección de Farmacología, Centro Toxicológico Regional Centroccidental Dra. Elba Luz Bermúdez, Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga, Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, Barquisimeto, Venezuela

*Correspondencia: Manuel Ramírez Sánchez , E-mail: manuelramirez@ucla.edu.ve

RESUMEN

El propósito de este artículo fue la elaboración de un documento con la información suficiente que permita contribuir a optimizar el conocimiento sobre el manejo del envenenamiento escorpiónico y sea de ayuda, para reducir sus tasas de morbilidad y mortalidad. Para ello se realizó una revisión de la bibliografía sobre los principales aspectos de la fisiopatología y de la terapéutica del escorpionismo. En total, se seleccionaron y revisaron 57 artículos mediante MEDLINE (PubMed), LILACS y Google Académico, de los cuales se obtuvieron datos concretos suficientes para lograr el objetivo propuesto.

PALABRAS CLAVE: Escorpión, venenos, toxinas, fisiopatología, tratamiento.

ABSTRACT

The purpose of this article is to prepare a document with the enough information to contribute to optimizing knowledge about management of scorpion envenoming and to help reduce morbidity and mortality rates. To this end, a review of the literature on the main aspects of the pathophysiology and therapeutics of scorpionism, was carried out. In total, 57 articles were selected and reviewed through MEDLINE (PubMed), LILACS and Google Scholar, from which concrete data was obtained to achieve the proposed objective.

KEY WORD: Scorpion, venoms, toxins, pathophysiology, treatment.

INTRODUCCIÓN

Los escorpiones del género *Tityus* son responsables de los envenenamientos más severos en el Caribe, Centro y Suramérica, de los cuales *T. discrepans* y *T. zulianus*, son dos de las especies más estudiadas en Venezuela, dada su elevada importancia epidemiológica y con la mayor mortalidad (Borges *et al.* 2020a). El envenenamiento causado por escorpiones del género *Tityus* es la consecuencia médica de las picaduras de escorpión en humanos y un problema de salud pública desatendido en extensas áreas tropicales y subtropicales en América del Sur, un área hiperendémica de escorpionismo (Borges *et al.* 2020b).

En el envenenamiento escorpiónico, el choque cardiorrespiratorio, las arritmias cardíacas, el edema pulmonar y el síndrome de dificultad respiratoria aguda son las principales causas de muerte. Es importante tener presente que la gravedad de los síntomas, la presentación de las complicaciones y el desenlace fatal, dependerán del grado de toxicidad,

la dosis del veneno, la especie de escorpión implicada, el número de picaduras, la administración oportuna del tratamiento y la edad y estado de salud previo del paciente (Reyes-Vega *et al.* 2021).

Un factor importante para el manejo adecuado de los casos de escorpionismo, lo constituye el nivel de conocimientos que el médico clínico tenga sobre los mecanismos fisiopatológicos del envenenamiento y su tratamiento racional; de tal manera que la disponibilidad de información básica, le permita el abordaje adecuado del paciente envenenado, que finalmente redundaría en la reducción de las tasas de morbilidad y letalidad. El conocimiento de las diversas causas que explican tales mecanismos etiopatogénicos, también es fundamental, cuando haya que confirmar el diagnóstico de envenenamiento, cuando no exista certeza de la etiología del cuadro clínico; así mismo, es necesario para predecir racionalmente la evolución de un envenenamiento escorpiónico grave, especialmente en la población pediátrica.

Con este artículo, en el cual se agrupan tanto las causas que explican las manifestaciones clínicas más frecuentes y graves del escorpionismo, como los aspectos más importantes y concretos del tratamiento, se intenta contribuir con el abordaje racional del paciente con dicho cuadro.

Si bien es cierto que la escorpiofauna varía de una región a otra, es claro que existe una similitud significativa en los componentes del veneno escorpiónico y en su mecanismo de acción tóxica; éstos originan diversos fenómenos en el curso de un envenenamiento, que pueden o no presentarse en forma simultánea, pueden tener una causa única o múltiple, pueden ser independientes en su origen o estar interrelacionados y pueden potenciarse durante la evolución del cuadro clínico. Como modelo ilustrativo de esta diversidad fenomenológica, que explique la cascada impredecible de eventos que ocurre en casos de envenenamiento, se puede mencionar el desarrollo simultáneo de la acción de las neurotoxinas que modulan la conductancia del ión sodio en células excitables y no excitables, junto con el daño pancreático por la liberación de acetilcolina y la activación de enzimas proteolíticas, así como por la liberación masiva de calcio intracelular con la generación de citoquinas proinflamatorias. Otro ejemplo, es la presencia concomitante de un síndrome de dificultad respiratoria vinculado con la tormenta de citoquinas, con una pancreatitis y con hiperactividad simpática, la cual conduce a hipertensión arterial y transferencia de fluidos al espacio alveolar (D'Suze *et al.* 2011).

Un tercer patrón de la variabilidad y simultaneidad mencionadas, se ilustra con la interacción del veneno de *Tityus* con receptores de peroxisoma-proliferador-activado, que conduce a activación de los macrófagos e inducción de la producción de mediadores inflamatorios, cuerpos lipídicos y mediadores derivados del ácido araquidónico prostaglandina (PGE)₂ y el leucotrieno (LT)B₄, eventos éstos que pueden ocurrir al unísono, con la acción moduladora del veneno, sobre el sistema de complemento y la inducción de la actividad quimiotáctica (reclutamiento de neutrófilos), como mecanismo inflamatorio. Como ejemplo de fenómenos sinérgicos, se pueden mencionar las diversas causas de pancreatitis, entre las cuales destacan, la hiperestimulación colinérgica directa de la glándula e indirectamente por la congestión pancreática, derivada del incremento del volumen de excreción del jugo pancreático y la obstrucción neurogénica del flujo de salida; a este efecto contribuye además,

la presencia de proteasas en el veneno, que causan activación intrapancreática del tripsinógeno (Pucca *et al.* 2015a).

Estas particulares características del veneno escorpiónico, permiten concluir que el cuadro clínico de envenenamiento es multifactorial y que las diversas causas que se describen a continuación, pueden ser concurrentes y pueden originar efectos sinérgicos.

Fisiopatología del envenenamiento escorpiónico

Alteraciones autonómicas

Las alteraciones neurológicas que ocurren en el envenenamiento escorpiónico se pueden considerar en dos grupos, aquellas que se presentan en el sistema nervioso autónomo y las que ocurren como trastornos del sistema nervioso central (SNC). La disfunción autonómica, que parece ser una de las consecuencias fisiopatológicas más importantes del envenenamiento escorpiónico, está relacionada con la participación de neurotoxinas del veneno de escorpiones de la familia Buthidae, que actúan principalmente sobre los canales de sodio y potasio; las toxinas alfa y beta en los canales de sodio (Nav), permiten la entrada de sodio a la célula excitable, mientras que las toxinas activas sobre canal de potasio (Kv), promueven la despolarización sostenida de la membrana. Estas acciones permiten la liberación a nivel sináptico de neurotransmisores tales como acetilcolina, adrenalina, noradrenalina y sustancias peptidérgicas, que explican los efectos locales y sistémicos (Cáceres *et al.* 2022). De las toxinas que bloquean los canales de K⁺, algunos investigadores plantean que, aunque su activación no causa efectos potencialmente mortales, si producen molestias y causan problemas electrofisiológicos al paciente (Quintero-Hernández *et al.* 2013); existen además péptidos que actúan sobre los canales de Cl⁻ o Ca²⁺, cuyo papel en el envenenamiento humano se desconoce (de Roodt 2015).

Trastornos cardíacos

Las causas incluyen la liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina que lleva a isquemia miocárdica, miocarditis adrenérgica y miocitólisis coagulativa (Feola *et al.* 2020). El daño causado por la inhibición de la Na-K ATPasa miocárdica, conduce a una disfunción del ventrículo izquierdo (Izquierdo y Rodríguez Buitrago 2012). Otros mecanismos fisiopatológicos son: daño del endotelio vascular con vasculitis y trombosis e

incremento del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno (Baykan *et al.* 2016, Godoy *et al.* 2021). Estrés oxidativo por la acumulación de radicales libres en el miocardio (Bharath *et al.* 2014, Ahmed *et al.* 2018). Efecto tóxico sobre las células del miocardio por aumento de la concentración intracelular de calcio (Alves de Sá *et al.* 2020). La hiperglucemia promueve la estimulación de la secreción de tromboglobulina por las plaquetas y disfunción miocárdica (Bahloul *et al.* 2018). Acción de citoquinas proinflamatorias circulantes (Razi y Malekanrad 2008). Liberación de endotelinas que modulan fibrosis vascular e inducen la producción de citocinas proinflamatorias (Sifi *et al.* 2020).

En la patogenia del edema agudo de pulmón cardiogénico está involucrada la vasoconstricción sistémica por el incremento de las catecolaminas, que eleva la resistencia vascular periférica y la postcarga ventricular izquierda; debido a esto ocurre dificultad en el vaciamiento ventricular izquierdo, aumento en la presión de la aurícula izquierda y de los capilares pulmonares, con la salida de plasma al espacio vascular (Cáceres *et al.* 2022). A este principal factor, se suman las causas que aparecen citadas antes, al inicio del desarrollo de los trastornos cardíacos. En cuanto a la hipertensión arterial y la taquicardia, se relacionan con la descarga de catecolaminas y por el contrario, la hipotensión arterial es multifactorial: por efecto colinérgico, de disminución de los depósitos presinápticos de catecolaminas, efecto vasodilatador beta2 (β_2), hipovolemia por deshidratación, la participación de cininas y prostaglandinas, la extravasación de líquidos por angiotensina II (Murthy 2000).

A consecuencia de los mecanismos descritos, ocurren cambios enzimáticos como incremento de la CPK, AST, ALT, LDH, entre otras, así como cambios electrocardiográficos diversos (ectópicos ventriculares, modificaciones en la onda T, depresión o elevación del ST, patrones similares a los del infarto de miocardio, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal y bloqueos de primer y segundo grado) (Murthy 2000). Otra causa de las arritmias y otras alteraciones en la conducción eléctrica, se relacionan también con los trastornos producidos en los canales de sodio y potasio, que provocan un desequilibrio iónico y conducen a desbalance electrolítico, como hiperkalemia, hipokalemia, hipocalcemia e hiponatremia (Cáceres *et al.* 2022).

La afectación cardiovascular puede tener repercusión hemodinámica, expresada en dos patrones, a saber: *a)* un patrón con efecto vascular

predominante y *b)* un patrón con efecto miocárdico predominante. El patrón vascular cursa con hipertensión arterial y taquicardia, mientras que el patrón miocárdico se caracteriza por falla ventricular izquierda; este patrón miocárdico puede dar origen a uno de dos síndromes, según el estado de hidratación del paciente: *1)* Si el paciente está bien hidratado podría desarrollar hipotensión arterial moderada y edema agudo de pulmón severo. *2)* Si el paciente está hipovolémico, se puede presentar hipotensión severa. Cuando ambos síndromes se manejan inadecuadamente, pueden evolucionar y desencadenar shock cardiogénico y muerte (Karnad 1998).

En resumen, los efectos del envenenamiento en el corazón, resultan del sinergismo de complejos mecanismos que conducen a trastornos eléctricos, funcionales y estructurales (Tabla 1) (Pinto *et al.* 2010).

Daño pancreático

La liberación de acetilcolina y calcio es una de las causas principales de la pancreatitis (D'Suze *et al.* 2011), aunque se señalan otros factores tales como algunos componentes del veneno de *Tityus*, que producen toxicidad directa en el páncreas de mamíferos (Borges *et al.* 2004, Cáceres *et al.* 2022). La hiperactividad simpática también se ha señalado como otra posible etiología, según las conclusiones de un trabajo experimental (Saravia *et al.* 2020). La hiperactividad colinérgica que explica sobreproducción de jugo pancreático y contracción espasmódica de los conductos excretores y conducen a congestión pancreática. Además, la presencia en el veneno, de enzimas proteasas que pueden activar el tripsinógeno (Pucca *et al.* 2015a, Cáceres *et al.* 2022).

La pancreatitis aguda a su vez, puede ser una causa determinante del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) (Albuquerque *et al.* 2018) (Tabla 1).

Hiperglicemia

La liberación masiva de catecolaminas, incrementan la glucogenólisis, estimulan la gluconeogénesis, inhiben la glucogénesis y previenen la secreción de insulina en las células beta del páncreas. La hipersecreción de glucagón conduce a glucogenólisis y promueve la gluconeogénesis. La liberación de glucocorticoides por el estrés, aumenta la resistencia a la insulina en el músculo esquelético e induce la gluconeogénesis

hepática. La aldosterona disminuye la secreción de insulina y junto con la angiotensina II, provocan resistencia a la insulina. La administración de corticosteroides y la perfusión de glucosa, también pueden ser factores que contribuyen asociados a la hiperglucemia (Bahloul *et al.* 2018). Así mismo, las citocinas proinflamatorias inhiben la liberación de

insulina por las células β pancreáticas (Bahloul *et al.* 2018) y también pueden provocar resistencia a la insulina (Ait-Lounis y Laraba-Jebari 2012). El daño del páncreas exocrino, puede comprometer la síntesis de insulina (Pucca *et al.* 2015a) y llevar a una diabetes pancreática.

Tabla 1. Resumen de eventos fisiopatológicos causados por el veneno escorpiónico del género *Tityus*: a) Causas de las alteraciones cardiovasculares. b) Causas del daño pancreático.

a) Causas de las alteraciones cardiovasculares

1. Compromiso vascular coronario:
Vasoconstricción coronaria por catecolaminas y péptidos vasoactivos, inflamatorios y trombogénicos.
Daño endotelial por citocinas y endotelinas.
 2. Trastorno vascular sistémico:
Aumento de la resistencia vascular periférica por catecolaminas.
 3. Daño miocárdico:
Miocarditis tóxica (efecto directo del veneno), miocarditis adrenérgica (por catecolaminas: estrés oxidativo, aumento del trabajo cardíaco, hipoxia, hiperglicemia, aumento de ácidos grasos libres, déficit energético). Aumento de la resistencia vascular periférica por catecolaminas.
 4. Arritmias cardíacas:
Catecolaminas, hiperkalemia, hiponatremia, hipocalcemia.
-

b) Causas del daño pancreático

1. Liberación de acetilcolina y calcio.
 2. Toxicidad directa pancreática.
 3. Hiperactividad simpática.
 4. Trastornos en la excreción del jugo pancreático por hiperactividad colinérgica (aumento de producción y obstrucción de conductos excretores).
 5. Activación de tripsinógeno (por proteasas del veneno).
-

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS)

Los escorpiones *Tityus* tales como *T. falconensis* y *T. discrepans*, estimulan la liberación de IL-6, TNF- α y óxido nítrico, que pueden promover la aparición de una respuesta de fase aguda y la falla de múltiples órganos (Guinand *et al.* 2004). La incubación de veneno escorpiónico con macrófagos deriva en un aumento de la producción de IL-6 y TNF- α mediante su estimulación y la de los neutrófilos (Cáceres *et al.* 2022). El SRIS puede dar origen al síndrome de dificultad respiratorio aguda (SDRA), que se presenta en el envenenamiento escorpiónico (D'Suze *et al.* 1999). Son factores contribuyentes al proceso inflamatorio, además de la pancreatitis y la acción directa del veneno, la hipertensión arterial y el paso de fluidos al espacio alveolar por hiperactividad simpática (D'Suze *et al.* 2011). La alteración de la Na⁺-K⁺ ATPasa por el veneno escorpiónico impide la eliminación de agua en el espacio aéreo alveolar, al aumentar el nivel de acumulación de proteínas y llevar al SDRA

(Izquierdo y Rodríguez Buitrago 2012); también contribuye el incremento de la permeabilidad capilar por citocinas, factor activador de plaquetas, leucotrienos y prostaglandinas (Pucca *et al.* 2015a). Igualmente es un factor importante, la degradación del factor surfactante en el alvéolo pulmonar, por la acción de la fosfolipasa A2 excesivamente liberada en la pancreatitis (Cáceres *et al.* 2022). Así mismo la liberación de interleukinas dependiente de niveles de prostanoides LTB4 y PGE2 (Zoccal *et al.* 2016). La interacción de las neurotoxinas de *Tityus* con canales iónicos de macrófagos, pueden activar la respuesta inflamatoria (Pucca *et al.* 2015b).

Toxicidad SNC

El veneno escorpiónico no atraviesa la barrera hematoencefálica, aunque podría acceder al SNC en pacientes jóvenes (Nencioni *et al.* 2018). Son causas probables de la afectación neurológica, por ejemplo, la encefalopatía hipertensiva por la descarga masiva de catecolaminas, que lleva a hipertensión arterial y ésta a daño cerebral (edema e isquemia); así mismo,

la hipoxia cerebral por la alteración del transporte de oxígeno secundario al edema pulmonar y al shock cardiogénico. La hiperglicemia que agrava el daño cerebral y la isquemia (Bahloul *et al.* 2018). También está la acción de citocinas proinflamatorias en sistema nervioso central y periférico, por efecto del veneno de *Tityus*, con inflamación y alteraciones neuropsiquiátricas (Berardo *et al.* 2018) e hiperalgesia (Ferraz *et al.* 2021).

La repercusión clínica de estos mecanismos en el SNC incluye cuadros convulsivos (Arocha-Sandoval y Villalobos-Perozo 2003, Ramírez *et al.* 2010) e isquémicos (De Sousa *et al.* 1995, 2000), hematomas y hemorragias cerebrales (Brazón *et al.* 2008, Bordón *et al.* 2018), disfunción cerebelosa (Torrez *et al.* 2015), epilepsia por lesión cerebral (Bonilha *et al.* 2004).

Déficit energético

El síndrome de déficit energético de combustible, descrito en el envenenamiento escorpiónico, es una de las consecuencias de la tormenta autonómica, con la liberación masiva de catecolaminas, niveles elevados de angiotensina II, incremento de glucagon, cortisol, hormonas tiroideas, bajos niveles de insulina o hiperinsulinemia, hiperglicemia y aumento de los ácidos grasos libres circulantes. Este cuadro se caracteriza por la incapacidad del organismo, para utilizar los sustratos metabólicos disponibles y el riesgo de falla y muerte del sistema multiorgánico, sobre todo si coexiste con daño miocárdico, alteraciones cardiovasculares, insuficiencia circulatoria periférica y edema pulmonar (Murthy. 2000, 2013, Chtara *et al.* 2015).

Conclusiones

La causa fundamental de los trastornos autonómicos, se centra en la interacción de las neurotoxinas con los canales de sodio y potasio y la liberación masiva de catecolaminas y acetilcolina. La presencia de manifestaciones autonómicas simpáticas y parasimpáticas, puede ser muy orientadora del diagnóstico de envenenamiento escorpiónico, sobre todo en aquellas circunstancias en las cuales no existe certeza diagnóstica, bien porque no se disponga de información sobre la visualización del animal, bien porque el accidente haya ocurrido en niños, ancianos o personas discapacitadas, incapaces de aportar datos sobre el evento. Esta información también sería útil, por ejemplo, para racionalizar el tratamiento con

fármacos como el prazosin y el captopril y representaría un criterio para su uso. El cuadro clínico con sintomatología de disfunción autonómica, puede ser un indicador precoz certero, de la aparición de las diversas complicaciones relacionadas con los neurotransmisores señalados; por ejemplo, la repercusión cardiovascular de la adrenalina y la noradrenalina, con vasoconstricción seguida de depresión miocárdica y disfunción ventricular izquierda.

Con relación a los trastornos cardiovasculares, la presencia de esta clínica aguda en un paciente previamente sano, debe hacer sospechar del diagnóstico de envenenamiento escorpiónico, sobre todo si incluye manifestaciones autonómicas y se presentan alteraciones enzimáticas, electrocardiográficas y ecocardiográficas. Esta información también será de importancia capital, para el tratamiento adecuado de la afectación cardiovascular presente; desde el punto de vista pronóstico, este cuadro clínico podría ser un indicador precoz, de una insuficiencia ventricular izquierda que conduzca a edema pulmonar o a shock cardiogénico, por lo que su tratamiento convencional oportuno, puede prevenir o minimizar estas complicaciones.

Sobre la pancreatitis, aun cuando existen diversos factores involucrados, la liberación masiva de acetilcolina y calcio, es su principal causa; la evaluación precoz de los niveles de glicemia y amilasa, orientan al diagnóstico oportuno de la pancreatitis y con ella, la sospecha de escorpionismo: esto siempre y cuando se descarten falsos positivos, como la hiperamilasemia que ocurre por la deglución excesiva de saliva, por causa del efecto colinérgico existente. Con la información disponible, también se facilita aplicar el tratamiento oportuno de la pancreatitis; desde el punto de vista pronóstico, permite tener en mente determinados riesgos como una hiperglicemia, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un síndrome de déficit energético.

La hiperglicemia se relaciona principalmente con la descarga masiva de catecolaminas, que actúan sobre las vías metabólicas de los carbohidratos y además aumentan la resistencia a la insulina. Desde el punto de vista diagnóstico, una hiperglicemia en un individuo sano, pero agudamente sintomático, puede orientar tanto a la etiología de un envenenamiento por escorpión, como a la indicación de la terapia específica con insulina. Es necesario descartar en el envenenamiento escorpiónico, el falso positivo de

una hiperglicemia posterior a la administración de soluciones glucosadas y córticoesteroides.

En cuanto a la utilidad pronóstica de la hiperglicemia, orienta y alerta sobre una de sus principales causas fisiopatológicas del escorpionismo, esto es, la liberación masiva de catecolaminas y dada su repercusión multisistémica, sobre los probables riesgos a ocurrir.

La neurotoxicidad en el escorpionismo, como una encefalopatía hipertensiva, se explica por la descarga masiva de catecolaminas, que producen edema e isquemia. Disponer de una información adecuada, permite explicar las manifestaciones neurológicas en un paciente con escorpionismo, tales como un síndrome convulsivo, trastornos de conducta y eventos cerebrovasculares. Además la información orienta lo suficiente, para administrar racionalmente el tratamiento convencional de esta clínica neurológica o predecir o prevenir su aparición.

La neurotoxicidad en el escorpionismo, como una encefalopatía hipertensiva, se explica por la descarga masiva de catecolaminas, que producen edema e isquemia. La información suministrada en este artículo, permite explicar las manifestaciones neurológicas en un paciente con escorpionismo, tales como un síndrome convulsivo, trastornos de conducta y eventos cerebrovasculares. Así mismo orienta lo suficiente para administrar racionalmente el tratamiento convencional de esta clínica neurológica o predecir o prevenir su aparición.

En relación al síndrome de déficit energético, de nuevo la descarga masiva de catecolaminas, es un factor causal importante. Los aspectos más relevantes a considerar en la información sobre el síndrome de déficit energético son en primer lugar, la prevención de la aparición del cuadro, mediante la evaluación clínica y paraclínica; en segundo lugar, el tratamiento del síndrome con la infusión de insulina como punto fundamental y el control de la glicemia.

Por último, relativo al SDRA, está muy claro que el veneno de escorpión puede inducir una respuesta inflamatoria sistémica, mediante un mecanismo inmunológico y el incremento de los niveles de interleukinas; sin embargo, pueden contribuir otras posibles causas, como la pancreatitis y la hiperactividad simpática. Todos estos mecanismos deben considerarse a la hora de realizar el diagnóstico de envenenamiento escorpiónico, para explicar las manifestaciones

clínicas propias de un síndrome inflamatorio, para incluir la terapia correspondiente y para predecir racionalmente las probables complicaciones como el síndrome de insuficiencia multiorgánica y la muerte del paciente.

En resumen, la causa exclusiva de los disturbios autonómicos es la interacción de las neurotoxinas del veneno, con los canales iónicos, especialmente con el canal de sodio, mientras que, en el resto de los efectos investigados a saber, miocarditis, pancreatitis, hiperglicemia, síndrome de déficit energético y neurotoxicidad, tienen causalidad múltiple, aunque están vinculados directa o indirectamente, con la liberación masiva de estos neurotransmisores. La respuesta inflamatoria de SRIS/SDRA, también guarda relación con este mecanismo, puesto que las neurotoxinas de *Tityus* interactúan con los canales iónicos de macrófagos y pueden activar dicha respuesta (Pucca *et al.* 2015b), junto a otros factores relacionados como la pancreatitis y la hiperactividad simpática (Fig. 1).

Estas conclusiones refuerzan la importancia de la administración precoz del suero antiescorpiónico (SAE) y la inclusión en el tratamiento del envenenamiento, de fármacos como prazosin o captopril, que antagonicen precozmente los efectos adrenérgicos más comunes, tales como la hipertensión arterial que puede tener una frecuencia de hasta 77% (Argote Araméndiz *et al.* 2015) y que es capaz de influir notablemente en el desarrollo de una cardiopatía hipertensiva o una encefalopatía hipertensiva.

Una contribución fundamental de las conclusiones anteriores, se refiere a la disponibilidad de información concreta y racional, que puede contribuir a optimizar el abordaje y el tratamiento del envenenamiento, en aspectos como el uso precoz del SAE, fármacos como prazosin y captopril, para el manejo de la hipertensión arterial y el edema pulmonar, la admisión a la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento de la hiperglicemia y del síndrome de déficit energético, así como el tratamiento sintomático y los estudios paraclínicos.

Tratamiento del envenenamiento escorpiónico

Suero antiescorpiónico (SAE)

La neutralización oportuna de los antígenos, expresado como toxina escorpiónica, puede prevenir o minimizar el desencadenamiento de una cascada de eventos bioquímicos y metabólicos, con

consecuencias graves, impredecibles y difíciles de manejar. El SAE es el tratamiento de primera elección ya que es el único agente que neutraliza el veneno, nunca se reemplaza por otros fármacos, reduce las complicaciones, previene la muerte y disminuye la estancia hospitalaria (Argote Araméndiz *et al.* 2015).

El suero contiene inmunoglobulinas sintetizadas en el caballo, que a través de una reacción antígeno-anticuerpo, neutralizan las toxinas del veneno, cambiando su estructura molecular e inactivándolas. La administración de SAE, cuyo uso no es aceptado unánimemente, puede ser de gran utilidad, al

inactivar el veneno que aún circula o todavía se está absorbiendo y así evitar el deterioro de la condición clínica del paciente (Cupo 2015). Estudios clínicos y experimentales, demuestran que la rápida aplicación intravenosa de los antivenenos específicos neutralizan eficientemente las toxinas (Cáceres *et al.* 2022).

Relativo a la toxicocinética del veneno, se conoce que su absorción subcutánea es rápida, alcanzando su punto más bajo a los 60 minutos, su distribución a través de los tejidos varía de 6 a 8 horas y presenta una vida media de eliminación de 40 horas (Godoy *et al.* 2021).

Figura No 1
 La hiperactividad simpática explica tanto la afectación neurológica y cardiovascular incluyendo el EAP cardiogénico, como la hiperglicemia, el síndrome de déficit energético y el SDRA; por su parte, el efecto colinérgico es la causa principal de la pancreatitis.
 Aunque la pancreatitis puede conducir a SRIS y SDRA (edema pulmonar no cardiogénico), la liberación de citocinas es su razón fundamental; a su vez SRIS puede originar pancreatitis y SDRA.

LEYENDA
SNC: Sistema nervioso central.
EAP: Edema agudo de pulmón.
SDRA: Síndrome dificultad respiratoria del adulto.
SRIS: Síndrome respuesta inflamatoria sistémica

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos responsables del síndrome tóxico causado por envenenamiento escorpiónico del género *Tityus* en Venezuela.

En cuanto a la farmacocinética del SAE, éste se une al veneno en el compartimiento vascular, lo que facilita su excreción y crea un gradiente de concentración del veneno entre el compartimiento vascular y el compartimiento tisular periférico, que promueve su redistribución hacia el compartimiento vascular y una mayor excreción de veneno. La eficacia del SAE, puede mantenerse hasta por 6-8 horas después del envenenamiento (Cupo 2015). En cuanto a las dosis adicionales de SAE, es recomendable la administración de una segunda dosis, en niños con envenenamiento escorpiónico severo, hasta 6 horas después de la primera dosis (Abimannane *et al.* 2018).

Cuando un paciente envenenado por escorpiones ingresa tardíamente o el diagnóstico no se realiza oportunamente, se presenta el dilema sobre si administrar o no el SAE, porque la eficacia del suero puede estar comprometida, hasta el punto de convertirse en un fármaco de segunda línea. A propósito de este tipo de situaciones, en un caso clínico reportado, un paciente con envenenamiento escorpiónico recibió el SAE, 48 horas después del inicio de la sintomatología, con mejoría clínica notoria de la pancreatitis aguda, el edema pulmonar y los trastornos de coagulación (Naranjo *et al.* 2022). Este resultado abona en favor de la administración del SAE, más allá de las 6-8 horas establecidas anteriormente, por lo que debería considerarse su uso en aquellos pacientes con ingreso tardío al hospital o cuyo diagnóstico no haya sido oportuno.

Otro aspecto relacionado con el uso del SAE, se refiere a su administración en casos sospechados de envenenamiento, que presentan manifestaciones clínicas y antecedentes epidemiológicos sugerentes, pero sin confirmar el diagnóstico o sin haber visualizado el animal agresor (tales como niños, ancianos, personas discapacitadas); en esas circunstancias se debe tener presente la premisa que todo paciente previamente sano, especialmente niños, con clínica y epidemiología sugestivas, se debe considerar y tratar como un probable envenenamiento escorpiónico; en estas condiciones el SAE se debería administrar como una prueba diagnóstica, tomando nota de la respuesta clínica y de la evolución posterior del paciente.

En el mismo caso reportado antes, el SAE se utilizó como parte de una estrategia diagnóstica terapéutica, ya que no se confirmó la picadura, ni se visualizó el arácnido y el diagnóstico se basó, en la procedencia de un área endémica, en la ocurrencia

simultánea de edema pulmonar y pancreatitis y en la determinación por ELISA, de concentraciones de veneno de *Tityus*. Como se comentó antes, posterior al suero, hubo mejoría de la pancreatitis aguda, el edema pulmonar y los trastornos de coagulación (Naranjo *et al.* 2022). En tales condiciones, la prueba diagnóstica con SAE adquiere una gran importancia, porque la información básica necesaria para el diagnóstico es insuficiente y los únicos criterios disponibles son la clínica y la procedencia del paciente; así mismo, la determinación de la venenemia no es un análisis rutinario en los servicios de emergencia.

Es conveniente un comentario acerca del eventual uso de SAE, en pacientes asintomáticos, específicamente en niños menores de 5 años, que ingresen en las tres primeras horas de una picadura de escorpión; la administración de SAE en estos casos, se justificaría por la mayor susceptibilidad al veneno escorpiónico de ese grupo etario y sería de muy alto riesgo adoptar una conducta expectante.

En Venezuela se utilizó inicialmente tanto el SAE mexicano como el brasileño, con una alta eficacia; actualmente se dispone del faboterápico elaborado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, el cual es altamente eficaz contra el veneno de escorpiones *T. discrepans*; cada ampolla de 5 mL neutraliza 1 mg de veneno de escorpión de esta especie. Sin embargo, se reporta el requerimiento de dosis superiores, cuando se trata de otras especies (Borges y De Sousa 2006).

Las dosis usadas en el Centro Toxicológico de Barquisimeto Dra Elba Luz Bermúdez (CTRCO), en pacientes pediátricos sintomáticos: (clínica sistémica/alteraciones de laboratorio), es como sigue: hasta 5 años de edad: 4-6 ampollas IV stat lentas, directas y sin diluir. Mayores de 5 años: 2-4 ampollas IV stat lentas, directas y sin diluir. Estas dosis se pueden repetir una hora después si es necesario. Adultos incluyendo ancianos y embarazadas, si tienen manifestaciones clínicas sistémicas, alteraciones en las pruebas de laboratorio o comorbilidades como hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, hipertiroidismo o epilepsia, deben recibir 1-2 ampollas IV stat lentas, directas y sin diluir, que se pueden repetir una hora después si es necesario. En niños asintomáticos menores de 5 años, con menos de 3 horas postpicadura, 1-2 ampollas IV stat lentas, directas y sin diluir. En un caso reportado en el CTRCO, resultó absolutamente ineficaz la administración de

14 ampollas de suero, por lo que se sospechó en una especie de *Tityus* diferente de *T. discrepans* y de aquellas con reactividad cruzada (Ramírez *et al.* 2010).

Fármacos para el manejo de la hipertensión arterial y el edema pulmonar agudo

El conocimiento adecuado de la fisiopatología del envenenamiento escorpiónico, permite la racionalización u optimización del tratamiento farmacológico del cuadro. En vista que las muertes por picaduras de escorpión generalmente se deben a shock cardiogénico y edema pulmonar, dos de los aspectos terapéuticos básicos inmediatos de la terapia son la administración del SAE y el tratamiento de soporte, éste último dirigido a revertir el deterioro hemodinámico y el edema pulmonar. La tensión arterial puede estabilizarse unas pocas horas después, sólo con la administración del SAE (Cupo 2015); si persiste se usan antihipertensivos como prazosín o captopril; en caso de disfunción sistólica con resistencia vascular periférica normal, se recomienda la dobutamina en infusión, como soporte inotrópico, que mejora la función cardíaca comprometida; cuando se agrega a la dobutamina, la ventilación mecánica, se disminuye la presión capilar pulmonar (PCP) y la presión venosa central (PVC); la disminución de la PCP, evita la formación del edema pulmonar mientras que la reducción de la PVC, aumenta el flujo linfático pulmonar (Bahloul *et al.* 2013).

En América Latina e India, se recomiendan tanto el captopril como el prazosín; este último es un bloqueante adrenérgico selectivo postsináptico (α_1) con una acción vasodilatadora rápida y eficaz, para el tratamiento de la hipertensión arterial y el edema pulmonar. Es considerado un antídoto que debe administrarse precozmente al identificar la tormenta autonómica y la dosis sugerida es de 30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ de peso VO cada 6 horas (Pradeep *et al.* 2020). Sus efectos farmacológicos consisten en reducir la precarga y la postcarga para contrarrestar la hipertensión causada por la liberación masiva de catecolaminas (Rodrigo y Gnanathanan 2017). Su uso ha reducido la mortalidad de 25-30% a menos de 1% (Ismail *et al.* 2016).

La otra alternativa terapéutica para tratar el patrón vascular es el captopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), aunque también se usa en pacientes con edema agudo de pulmón e hipotensión arterial (patrón

miocárdico), para reducir la postcarga ventricular izquierda, junto con líquidos intravenosos, para corregir la precarga ventricular derecha o la hipovolemia. El resultado es la reducción de la resistencia vascular sistémica y de la presión en cuña de la arteria pulmonar. Dosis de 6,25 a 12,5 mg VO cada 30 minutos hasta que se resuelva el edema pulmonar (Tabla 2); según la evolución se puede continuar con esa dosis cada 6 horas, durante 4 o 5 días (Karnad 1998). En pacientes con disfunción ventricular izquierda, los IECA aparte de reducir la postcarga, disminuyen la actividad simpática, mejoran la función endotelial y previenen la apoptosis miocárdica (Krishnan *et al.* 2007); dado que en el paciente con escorpionismo, existe un incremento de los niveles de renina angiotensina (Bahloul *et al.* 2018), resulta beneficiosa la administración del IECA; además en el veneno de *Tityus*, se ha aislado una peptidasa similar a la enzima convertidora de angiotensina, que puede ser inhibida por captopril (Cajado-Carvalho *et al.* 2016). Una desventaja, según Ismail citado por Murthy, consiste en que el captopril puede resultar contraproducente, porque al inhibir la cininasa II, permite la acumulación de bradisinina relacionada con la patogenia del edema pulmonar (Murthy 2000) (Tabla 3).

En el CTRCO se usa el captopril a la dosis de 25 mg cada 6-8 horas según la evolución (adultos) y 0,3-0,5 mg/kg peso dosis cada 6-8 horas en niños, según la evolución (Ramírez *et al.* 2010). En otros países del continente americano como México y Argentina también se ha recomendado y usado el IECA en el envenenamiento escorpiónico, a la dosis de 25-50 mg en adultos, 12,5-25 mg en escolares y adolescentes y 0,1-0,4 mg/kg/día en lactantes; las tomas pueden ser únicas cada 24 horas o cada 12 horas de acuerdo con el caso (Montoya-Cabrera 1996, Tomassone *et al.* 2003, Murillo-Godinez 2020).

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Una estrategia complementaria al SAE y al tratamiento farmacológico, consiste en el ingreso del paciente a la UCI, especialmente de los niños menores de 5 años, el grupo etario más susceptible. Se puede ilustrar la importancia de esta medida, con las conclusiones de un reporte según el cual el uso de antivenina con respecto al ingreso a la UCI, disminuyó la mortalidad de 3,5% a 1,8%, mientras que el uso combinado de suero más la admisión en la UCI, redujo la mortalidad a 0,26% (de Roodt 2015).

Tabla 2. Repercusión hemodinámica del daño cardíaco y tratamiento sugerido por Karnad (1998).

a) Patrón vascular

1. Hipertensión arterial y taquicardia: Captopril.

b) Patrón miocárdico

2. Falla ventricular izquierda, con uno de dos síndromes:

Hipotensión arterial moderada y edema agudo de pulmón severo en pacientes normovolémicos: Captopril y diuréticos (riesgo de hipotensión arterial severa)

Hipotensión arterial severa y edema agudo de pulmón leve o ausente, en pacientes hipovolémicos: Captopril y soluciones IV (riesgo de edema agudo de pulmón severo).

Shock cardiogénico: Dobutamina, captopril, soluciones IV.

Tabla 3. Ventajas y desventajas del uso de captopril en escorpionismo.

a) Ventajas

- Disminuye la PA (patrón vascular).
- Reduce la postcarga (patrón miocárdico: EAP + hta).
- Neutraliza la actividad simpática.
- Impide la síntesis de angiotensina II.
- Mejora la función endotelial.
- Previene la apoptosis miocárdica.
- Inhibe peptidasa escorpiónica ECA similar.
- Tiene extensa disponibilidad y uso.
- Presenta RAMs ampliamente conocidas.

b) Desventajas

- Inhibe cininasa II con acúmulo bradicinina que:
 - Sinergismo con péptidos potenciadores de bradiquinina en el veneno escorpión.
 - Refuerza EAP – hta.

Leyenda:
 PA: Presión arterial. EAP: Edema agudo de pulmón. hta: Hipotensión arterial. ECA: Enzima convertidora de angiotensina. RAMs: Reacciones adversas medicamentosas. IECA: Inhibidor ECA.

Por lo tanto, la admisión a la UCI, es un pilar clave del abordaje terapéutico, específicamente para el apoyo cardiorrespiratorio y sistémico. En la insuficiencia respiratoria, la oxigenoterapia y la ventilación mecánica con técnicas no invasivas como presión de soporte, BiPAP (presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias) o CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias); en caso de SDRA, sedo-analgésia profunda y ventilación mecánica con modo controlado (Godoy *et al.* 2021).

En casos graves, se pueden utilizar bloqueadores neuromusculares y en decúbito prono (vecuronio,

atracurio). En presencia de shock distributivo, es necesario el uso adecuado de líquidos isotónicos (suero fisiológico al 0,9%), para corregir el estado hipovolémico y la hipoperfusión por vasodilatación intensa. Si a pesar de la expansión de volumen, no se restablece la presión arterial media, es obligatorio el uso de vasopresores (norepinefrina). En los casos de shock cardiogénico (insuficiencia cardíaca, miocarditis, miocardiopatía neurogénica), se deben utilizar medidas para mitigar el edema pulmonar y el bajo gasto cardíaco, que incluyan diuréticos, fármacos inotrópicos (dobutamina, milrinona) y en determinados casos, bloqueadores alfa y beta. Estos últimos junto con los vasodilatadores son

fundamentales para corregir y estabilizar el aumento agudo de la tensión arterial (Godoy *et al.* 2021). La ventilación mecánica junto con la dobutamina, reducen la PCP y la PVC, que impiden la generación de edema pulmonar (Bahloul *et al.* 2013).

Finalmente, un comentario sobre el patrón miocárdico descrito por Karnad (1998) y el tratamiento con diuréticos o soluciones parenterales, según que el paciente exhiba uno de los síndromes de dicho patrón; esto es, si en el paciente bien hidratado y con hipotensión arterial moderada y edema agudo de pulmón severo, se administran diuréticos, existe el riesgo de hipotensión severa; por el contrario, si se trata del paciente deshidratado (por vómitos, sialorrea y sudoración por ejemplo), con hipotensión grave y edema pulmonar leve o ausente, la administración de soluciones parenterales, puede inducir la aparición de edema pulmonar agudo (Karnad 1998). Es decir que el manejo inadecuado puede conducir a pérdida del tono vascular e insuficiencia ventricular derecha, que sumado a la insuficiencia ventricular izquierda, resulta en shock cardiogénico irreversible. Por tanto el tratamiento racional debe incluir la reducción de la postcarga y la infusión juiciosa de líquidos, que puede corregir muchas de las alteraciones hemodinámicas (Karnad 1998). En cuanto al uso de diuréticos, algunos autores los consideran contraindicados por su efecto deshidratante (Murthy 2000).

En definitiva, debe existir un riguroso balance hídrico, no solo evitar grandes volúmenes sino también una hipovolemia (Cupo 2015).

Uso de corticoesteroides

Los glucocorticoides son hormonas catabólicas, con acción antiinsulina, que estimulan el sistema renina angiotensina y que están contraindicadas en el edema pulmonar no cardíaco (Murthy 2000). Estos fármacos no tienen ningún papel en la disminución de la mortalidad o la morbilidad, así como tampoco tienen efecto sobre la duración de la estancia en la UCI (Abdulaziz Suliman *et al.* 2013). Otra limitante al uso de esteroides, sería el riesgo de pancreatitis que podrían ocasionar, como expresión de una reacción adversa medicamentosa; sin embargo, en casos no publicados en el CTRCO Barquisimeto, en pacientes envenenados que presentaron de forma concomitante miocarditis y pancreatitis, la administración de corticoesteroides como antiinflamatorio, no agravó la pancreatitis concurrente ni tampoco la hiperglicemia.

Por otro lado, por su efecto inhibitorio de citoquinas y de la enzima sintetasa de óxido nítrico, se justificaría su uso en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, descrito en el envenenamiento escorpiónico; otra posible indicación, en vista de sus efectos antiinflamatorios, sería la miocarditis toxica de origen multifactorial (efecto directo de la venina, efecto adrenérgico, estrés oxidativo y de la acción de citoquinas proinflamatorias circulantes).

En resumen, se deben evaluar los riesgos y los beneficios del uso de corticoesteroides en el escorpionismo.

Hiperglicemia/síndrome de déficit energético

Aparte de la hipertensión arterial, algunos cambios bioquímicos como hiperglicemia, hipopotasemia y trastorno ácido básicos, se pueden normalizar dentro de las primeras horas, sólo con la administración precoz del SAE (Cupo 2015).

En casos tardíos o prolongados, la infusión de insulina y glucosa, parece ser la base fisiológica para el control de la respuesta metabólica, en víctimas de picadura grave de escorpión, con hiperglicemia de más de 10 mmol/L = 180 mg% en adultos y en niños más de 6-8 mmol/L = 108-144 mg%. Esta terapia no sólo revertiría la hiperglicemia, sino también facilitaría la regresión de las manifestaciones cardiovasculares, hemodinámicas, respiratorias y neurológicas inducidas por el envenenamiento escorpiónico (Abdulaziz Suliman *et al.* 2013, Bahloul *et al.* 2018). En conclusión, bajo ciertas condiciones, está indicada la administración precoz y continua por 48-72 horas, de insulina, conjuntamente con glucosa y potasio (Murthy 2013).

En este sentido, el prazosin contribuye a revertir la hiperglicemia, porque contrarresta la supresión de la secreción de insulina generada por el veneno de escorpión (Argote Araméndiz *et al.* 2015).

Tratamiento sintomático

Incluye analgésicos, anestesia local si es necesario, antieméticos, medidas antitérmicas, anticonvulsivantes (benzodiazepinas), terapia antiedema cerebral.

Exámenes paraclínicos básicos

Glicemia. Amilasa. Gasometría. Electrolitos. Troponina T e I, CK-MB. AST, ALT. Cuenta

blanca. Plaquetas. VSG. PCR. LDH. Radiografía de tórax. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Ecosonograma abdominal. TAC cerebral.

Valoraciones especializadas

Pediatría o Medicina Interna, Cardiología, Medicina Crítica, Neurología, Gastroenterología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDULAZIZ SULEIMAN T, FRANCIS PT, EMETRIS RA. 2013. Scorpion sting syndrome in Lybia. A management protocol. University Bulletin. 3(15):49-66.
- ABIMANNANE A, RAMESHKUMAR R, SATHEESH P, MAHADEVAN S. 2018. Second dose of scorpion antivenom in children with Indian Red Scorpion (*Mesobuthus tamulus*) sting envenomation. Indian Pediatr. 55(4):315-318.
- AHMED AE, HASSAN MH, RASHWAN NI, SAYED MM, MEKI A. 2018. Myocardial injury induced by scorpion sting envenoming and evidence of oxidative stress in Egyptian children. Toxicon. 153:72-77.
- AIT-LOUNIS A, LARABA-DJEBARI F. 2012. TNF- α involvement in insulin resistance induced by experimental scorpion envenomation. PLoS Negl. Trop. Dis. 6(7):e1740.
- ALBUQUERQUE PLMM, DO NASCIMENTO MAGALHÃES K, DE CASTRO SALES T, LIMA PAIVA JHHG, DE FRANCESCO DAHER E, DA SILVA JUNIOR GB. 2018. Acute kidney injury and pancreatitis due to scorpion sting: case report and literature review. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo. 60:e30.
- ALVES DE SÁ G, VALE CDF, OLIVEIRA MDP. 2020. Severe acute myocarditis due to scorpion envenoming: unusual presentation in adults. J. Cardiol. Curr. Res. 13(3):81-83.
- ARGOTE ARAMÉNDIZ KA, PATIÑO MESA DA, CHICA LONDOÑO VC. 2015. Picadura por escorpiones. Estado del arte. Perspectivas en Urgencias. 1(4):198-208.
- AROCHA-SANDOVAL F, VILLALOBOS-PEROZO R. 2003. Manifestaciones neurológicas tardías de un envenenamiento por escorpión. Reporte de un caso. Kasmera. 31(1):44-49.
- BAHLOUL M, CHAARI A, DAMMAK H, SAMET M, CHTARA MK, CHELLY H, BENHAMIDA CH, KALLEL H, BOUAZIZ M. 2013. Pulmonary edema following scorpion envenomation: Mechanisms, clinical manifestations, diagnosis and treatment. Int. J. Cardiol. 162(2):86-91.
- BAHLOUL M, TURKI O, CHAARI A, BOUAZIZ M. 2018. Incidence, mechanisms and impact outcome of hyperglycaemia in severe scorpion-envenomed patients. Ther. Adv. Endocrinol. Metab. 9(7):199-208.
- BAYKAN AO, GÜR M, ACELE A, ŞEKER T, ÇAYLI M. 2016. Scorpion envenomation-induced acute thrombotic inferior myocardial infarction. Turk. Kardiyol. Dern. Ars. 44(1):82-86.
- BERALDO NETO E, MARIANO DOC, FREITAS LA, DORCE ALC, MARTINS AN, PIMENTA DC, PORTARO FCV, CAJADO-CARVALHO D, DORCE VAC, NENCIONI ALA. 2018. Tb II-I, a fraction isolated from *Tityus bahiensis* scorpion venom, alters cytokines': Level and induces seizures when intrahippocampally injected in rats. Toxins (Basel). 10(6):250.
- BHARATH RV, RAJESH KUMAR M, SUBRAHMANYAM BV, RAMMOHAN P, AGRAWAL A. 2014. Scorpion envenomation in children and its management. Arch. Med. Health Sci. 2(2):131-135.
- BONILHA L, CENDES F, GHIZONIE VIEIRA RJ, LI LM. 2004. Epilepsy due to a destructive brain lesion caused by a scorpion sting. Arch. Neurol. 61(8):1294-1296.
- BORDÓN L, PAREDES W, PACHECO R, GRANEROS N, TOLOSA C, GALARZA G, GODOY DA. 2018. Intracerebral hemorrhage secondary to scorpion toxin in the northwest of Argentina; a case report. Bull. Emerg. Trauma. 6(3):253-256.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. Rev. Fac. Farmacia (Caracas). 69(1-2):365-370.
- BORGES A, TREJO E, VARGAS AM, CÉSPEDES G, HERNÁNDEZ A, ALFONZO MJ. 2004. Pancreatic toxicity in mice elicited by *Tityus zulianus* and *Tityus discrepans* scorpion venoms. Invest. Clín. 45(3):269-276.

- BORGES A, LOMONTE B, ANGULO Y, ACOSTA DE PATIÑO H, PASCALE JM, OTERO R, MIRANDA RJ, DE SOUSA L, GRAHAM MR, GÓMEZ A, PARDAL PP, ISHIKAWA E, BONILLA F, CASTILLO A, MACHADO DE AVILA RA, GÓMEZ JP, CAROLÓPEZ JA. 2020a. Venom diversity in the Neotropical scorpion genus *Tityus*: Implications for antivenom design emerging from molecular and immunochemical analyses across endemic areas of scorpionism. *Acta Tropica*. 204(2020):105346.
- BORGES A, ROJAS DE ARIAS A, DE ALMEIDA LIMA S, LOMONTE B, DIAZ C, CHÁVEZ-OLÓRTEGUI C, GRAHAM MR, KALAPOTHAKIS E, CORONEL C, DE ROODT AR. 2020b. Genetic and toxinological divergence among populations of *Tityus trivittatus* Kraepelin, 1898 (Scorpiones: Buthidae) inhabiting Paraguay and Argentina. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 14(12):e0008899.
- BRAZÓN J, GUERRERO B, AROCHA-PIÑANGO CL, SEVCIK C, D'SUZE G. 2008. Efecto del veneno del escorpión *Tityus discrepans* sobre las pruebas globales de la coagulación. *Estudios preliminares. Invest. Clín.* 49(1):49-58.
- CÁCERES E, MEDINA M, OLMEDO C, ROJAS V, MELO A, BORGES A. 2022. La importancia médica del escorpionismo en Paraguay: revisión de la falla médica asociada al envenenamiento y contribución a su diagnóstico diferencial. *Rev. Soc. Cient. Parag.* 27(2):122-152.
- CAJADO-CARVALHO D, KAZUO KUNIYOSHI A, DUZZI B, KEI IWAI L, CASTRO DE OLIVEIRA U, JUNQUEIRA DE AZEVEDO IDLM, TADASHI KODAMA R, VIEIRA PORTARO F. 2016. Insights into the hypertensive effects of *Tityus serrulatus* scorpion venom: Purification of an Angiotensin-Converting Enzyme-Like Peptidase. *Toxins (Basel)*. 8(12):348.
- CHTARA K, BAHLOUL M, TURKI O, BACCOUCHE N, REGAIEG K, BEN HAMIDA C, CHELLY H, CHABCHOUB I, CHAARI A, BOUAZIZ M. 2015. Incidence and impact outcome of hyperglycaemia in severe scorpion envenomed children requiring intensive care admission. *Letter. Intensive Care Med.* 41(10):1871-1872.
- CUPO P. 2015 Clinical update on scorpion envenoming. Review article. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 48(6):642-649.
- D'SUZE G, COMELLAS A, PESCE L, SEVCIK C, SANCHEZ-DE-LEON R. 1999. *Tityus discrepans* venom produces a respiratory distress syndrome in rabbits through an indirect mechanism. *Toxicon*: 37(1):173-180.
- D'SUZE G, SEVCIK C, BRAZÓN J. 2011. Fisiopatología inducida por el veneno de alacranes del género *Tityus* de Venezuela. *En: D'SUZE G, CORZO G, PANIAGUA J. (Ed.). Emergencias por animales ponzoñosos de las Américas, Edición 2011, Dicresa, SA de CV, México DF, México, pp. 31-63.*
- DE ROODT AR. 2015. Veneno de escorpiones (alacranes) y envenenamiento. *Acta Bioquím. Clín. Latinoam.* 49(1):55-71.
- DE SOUSA L, KIRIAKOS D, JIMÉNEZ J, MICHELI D, RODRÍGUEZ C, MIRABAL J, QUIROGA M. 1995. Accidente cerebrovascular isquémico por emponzoñamiento escorpiónico: observación clínica. *Saber.* 7(1):7-14.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):127-165.
- FEOLA A, PERRONE MA, PISCOPO A, CASELLA F, DELLA PIETRA B, DIMIZIO G. 2020. Autopsy findings in case of fatal scorpion sting: A systematic review of the literature. *Health Care (Basel)*. 8(3):325.
- FERRAZ CR, MANCHOPE MF, ANDRADE KC, SARAIVA-SANTOS T, FRANCIOSI A, ZANINELLI TH, BAGATIM-SOUZA J, BORGHI SM, CÂNDIDO DM, KNYSAK I, CASAGRANDE R, KWASNIEWSKI FH, VERRI WA. 2021. Peripheral mechanisms involved in *Tityus bahiensis* venom-induced pain. *Toxicon*. 200:3-12.
- GODOY DA, BADENES R, SEIFI S, SALEHI S, SEIFI A. 2021. Neurological and systemic manifestations of severe scorpion envenomation. *Cureus*. 13(4):e14715.
- GUINAND A, CORTÉS H, D'SUZE G, DÍAZ P, SEVCIK C, GONZÁLEZ-SPONGA M, EDUARTE G. 2004. Escorpionismo del género *Tityus* en la sierra falconiana y su correlación con la liberación de mediadores inflamatorios y enzimas cardíacas. *Gac. Méd. (Caracas)*. 112(2):131-138.

- ISMAIL M, ASAAD N, AL SUWAIDI J, AL KAWARI M, SALAM A. 2016. Acute myocarditis and pulmonary edema due to scorpion sting. *Glob. Cardiol. Sci. Pract.* 1:e201610.
- IZQUIERDO LM, RODRÍGUEZ BUITRAGO JR. 2012. Cardiovascular dysfunction and pulmonary edema secondary to severe envenoming by *Tityus pachyurus* sting. Case report. *Toxicon.* 60(4):603-606.
- KARNAD DR. 1998. Haemodynamic patterns in patients with scorpion envenomation. *Heart.* 79(5):485-489.
- KRISHNAN A, SONAWANE RV, KARNAD DR. 2007. Captopril in the treatment of cardiovascular manifestations of Indian red scorpion (*Mesobuthus tumulus concanesis* Pocock) envenomation. *J. Assoc. Physicians India.* 55:22-26.
- MONTOYA-CABRERA MA. 1996. Alacranismo. *Gac. Méd. Méx.* 132(6):645-648.
- MURILLO-GODINEZ G. 2020. Picadura de alacrán y escorpionismo. *Med. Int. Méx.* 36(5):696-712.
- MURTHY KR. 2000. The scorpion envenoming syndrome: a different perspective. The physiological basis of the role of insulin in scorpion envenoming. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(1):4-51.
- MURTHY KR. 2013. Treatment of scorpion envenoming syndrome-need for scientific magnanimity. *J. Indian Med. Assoc.* 111(4):254-259.
- NARANJO L, CARRILLO-VILLASEÑOR F, D'SUZE G, SEVCIK C, GUNDACKER N, RAO A, FRANCO-PAREDES C, SUAREZ JA. 2022. Ischemic stroke in a child after a probable scorpion sting. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 106(3):959-961.
- NENCIONI ALA, BERALDO NETO E, ALVES DE FREITAS L, DORCE VAC. 2018. Effects of Brazilian scorpion venoms on the central nervous system. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis.* 24(3):1-11.
- PINTO MCL, BORBOLETA LR, MELO MB, LABARRERE CR, MELO MM. 2010. *Tityus fasciolatus* envenomation induced cardio-respiratory alterations in rats. *Toxicon.* 55(6):1132-1137.
- PRADEEP YKL, BHOGARAJU VK, PATHANIA M, RATHAU VK, KANT R. 2020. Uncommon presentation of scorpion sting at teaching hospital. *J. Family Med. Prim. Care.* 9(5):2562-2565.
- PUCCA MB, CERNI FA, PINHEIRO JUNIOR EL, FIGUEIREDO BORDON K DE C, GOBI AMORIM F, ALMEIDA CORDEIRO FA, TAVONI LONGHIM H, MARRONI CREMONEZ C, HONDA OLIVEIRA G, CANDIANI ARANTES E. 2015a. *Tityus serrulatus*-A letal cocktail. *Toxicon.* 108:272-284.
- PUCCA MB, PEIGNEUR S, COLOGNA CT, CERNI FA, ZOCCAL KF, BORDON KDC, FACCIOLI LH, TYTGAT J, ARANTES EC. 2015b. Electrophysiological characterization of the first *Tityus serrulatus* alpha-like toxin, Ts5: Evidence of a pro-inflammatory toxin on macrophages. *Biochimie.* 115(1):8-16.
- QUINTERO-HERNÁNDEZ V, JIMÉNEZ-VARGAS JM, GURROLA GB, VALDIVIA HHH, POSSANI LD. 2013. Scorpion venom components that affect ion-channels function. *Toxicon.* 76:328-342.
- RAMÍREZ M, PÉREZ K, BREÑA N, PACHECO J. 2010. Emergencia hipertensiva en envenenamiento escorpiónico pediátrico. Reporte de un caso. *Arch. Venez. Pueric. Pediatr.* 73(2):29-34.
- RAZI E, MALEKANRAD E. 2008 Asymmetric pulmonary edema after scorpion sting: a case report. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 50(6):347-350.
- REYES-VEGA DF, BERMÚDEZ JF, BUITRAGO-TORO K, JIMENEZ-SALAZAR S, ZAMORA-SUAREZ A. 2021. Aspectos epidemiológicos, clínicos y paraclínicos del accidente escorpiónico en el Hospital Universitario de Neiva, Colombia. *Iatreia.* 34(4):295-306.
- RODRIGO CH, GNANATHASAN A. 2017. Management of scorpion envenoming. A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. *Syst. Rev.* 6(1):74.
- SARAVIA K, LIPPO DE B I, TREJO EJ, ROSAS M, DOMÍNGUEZ Z. 2020. Efecto del manejo farmacológico del sistema nervioso autónomo en la pancreatitis aguda inducida por el veneno de escorpión *Tityus zulianus* en un modelo *ex vivo*. *Rev. Digit. Postgrado.* 9(2):e207.

- SIFI A, ADI-BESSALEM S, LARABA-DJEBARI F. 2020. Involvement of the endothelin receptor type A in the cardiovascular inflammatory response following scorpion envenomation. *Toxins*. 12(6):389.
- TOMASSONE R, VAINSTUB V, PEIRANO S. 2003. Envenenamiento grave por escorpión en Pediatría. Comunicación breve. *Arch. Argen. Pediatr*. 101(5):392-397.
- TORREZ PP, QUIROGA MM, ABATI PA, MASCHERETTI M, COSTA WS, CAMPOS LP, FRANÇA FO. 2015. Acute cerebellar dysfunction with neuromuscular manifestations after scorpionism presumably caused by *Tityus obscurus* in Santarém, Pará/Brazil. *Toxicon*. 96:68-73.
- ZOCAL KF, SORGI CA, HORI JI, PAULA-SILVA FW, ARANTES EC, SEREZANI CH, ZAMBONI DS, FACCIOLI LH. 2016. Opposing roles of LTB4 and PGE2 in regulating the inflammasome-dependent scorpion venom-induced mortality. *Nat. Commun*. 7:10760.